

Effect of Enzyme Supplementation in Diets Using Barley Instead of Corn on Fattening Performance and Carcass Characteristics of Broilers

Ahmet AYDIN¹✉, Suphi DENİZ²

¹Dicle Üniv. Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu, DİYARBAKIR. ²Y.Y.Ü. Veteriner Fak. VAN

¹<https://orcid.org/0000-0002-1459-9240>, ²<https://orcid.org/000-0002-6005-0056>,

✉: ¹ahaydin21@hotmail.com, ²suphideniz@YYU.edu.tr

Geliş Tarihi: 02.12.2025 Düzeltme Geliş Tarihi: 20.01.2026 Kabul Tarihi: 20.01.2026

ABSTRACT

This study evaluated the effects of enzyme supplementation on growth performance and carcass characteristics of broilers fed diets in which corn was partially replaced with barley. A total of 486 broiler chicks were used in a 6-week feeding trial. Experimental diets contained 20% and 40% barley as a substitute for corn and were supplemented with enzymes at levels of 0%, 0.05%, and 0.1% (xylanase: 12,000 U/g, β -glucanase: 5,000 IU/g, and pectinase: 7 IU/g). The best feed conversion ratio was observed in the group fed the corn-based diet supplemented with 0.1% enzyme. Supplementation with 0.1% enzyme significantly increased carcass weight in both corn- and barley-based diets ($P<0.05$). In corn-based diets, 0.1% enzyme supplementation significantly increased thigh, breast, back, gizzard, liver, and abdominal fat weights ($P<0.05$), whereas in barley-based diets significant increases were observed in thigh, back, and wing weights ($P<0.05$). Litter moisture content differed significantly among groups ($P<0.05$), while different enzyme levels within the same diet had no significant effect. In conclusion, appropriate enzyme supplementation in barley-containing broiler diets positively affects growth performance and carcass characteristics.

Keywords: Corn, Barley, Enzyme, Broiler, Growth Performance, Carcass Characteristics

Mısır Yerine Arpa İkame Edilen Broiler Rasyonlarına Enzim İlavesinin Etlik Piliçlerin Besi Performansı ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi

ÖZET

Bu çalışmada, mısır yerine arpa ikame edilen broiler rasyonlarına enzim ilavesinin besi performansı ve karkas özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Denemede toplam 486 adet broiler civciv kullanılmış ve çalışma 6 hafta sürmüştür. Mısır yerine %20 ve %40 oranlarında arpa içeren rasyonlara %0, %0,05 ve %0,1 düzeylerinde enzim (ksilanaz: 12.000 U/g, β -glukanaz: 5.000 IU/g, pektinaz: 7 IU/g) ilave edilmiştir. Yemden yararlanma oranı

bakımından en iyi sonuç mısır ağırlıklı rasyona %0,1 enzim ilave edilen grupta elde edilmiştir. Mısır ve arpa ağırlıklı rasyonlara %0,1 enzim ilavesi karkas ağırlığını önemli düzeyde artırmıştır ($P<0,05$). Mısır ağırlıklı rasyonlarda %0,1 enzim ilavesi but, göğüs, sırt, taşlık, karaciğer ve abdominal yağ ağırlıklarını önemli şekilde artırırken ($P<0,05$), arpa ağırlıklı rasyonlarda but, sırt ve kanat ağırlıklarında anlamlı artışlar sağlamıştır ($P<0,05$). Altlık nem oranı bakımından gruplar arasındaki farklar önemli bulunmuş ($P<0,05$), ancak aynı rasyonda farklı enzim dozlarının etkisi önemsiz olmuştur. Sonuç olarak, arpa içeren broyler rasyonlarına uygun düzeyde enzim ilavesinin performans ve karkas özelliklerini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mısır, Arpa, Enzim, Broyler, Besi Performansı, Karkas Özellikleri

GİRİŞ

Etlik piliç yemlerinde buğday ve mısır dışındaki tahıllardan daha fazla yararlanmak mümkün olamamaktadır. Bunun nedeni, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale gibi tahılların hücre duvarları nişasta olmayan polisakkaritler (NOP) adı verilen selüloz yapısındaki maddelerle kaplı olduğu için besin maddelerinden yeterince istifade edilememesidir. Hücre duvarı polisakkaritlerinin en önemlileri arpa ve yulafın yapısında bulunan β -glukanlar ve buğday, çavdar ve tritikale gibi tahılların yapısında bulunan arabinoksilanlardır. Bu bileşiklerin kendileri sindirilmediği gibi barsak vizkozitesini de arttırmak suretiyle diğer besin maddelerinin de sindirime engel olmaktadır (Tuncer,1998; Azman ve ark., 1997; Yavuz, 1996). Karma yemlerde kullanılan enzimler hücre duvarlarını parçalayarak besin maddelerinin açığa çıkmasını sağlarlar. Enzimlerin etkisi ile hidrolize olan NOP'lar emilebilen besin maddelerine dönüşürler. Yemlere katılan yem enzimleri NOP'un canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanmanın düşmesine sebep olan antibesinsel etkilerini de ortadan kaldırırlar (Chesson,1993; Tuncer, 1998; Çiftçi ve ark., 1999). Sukan ve ark. (1994), broyler civciv yemlerine %0.5, 1 ve 2 enzim (α -amilaz: 1700 U/L ve Proteaz: 800 U/L) katmasıyla 6 haftalık periyod sonunda kesilme için alt limit kabul ettikleri 1500 g'lık canlı ağırlık limitini, % 0.5 enzim preparatı katkılı yemle beslenen grupta hayvanların % 70'inin aştığını bildirmektedirler. Çiftçi ve ark. (1999), mısır (% 60 - kontrol) yerine % 30 buğday ve % 10 arpa ya da % 30 arpa ve % 10 buğday ikame ettikleri broyler rasyonlarına 3 farklı multi enzimi (ksilanaz, β -glukanaz ve amilaz) % 0.1 oranında ilave etmişlerdir. 0-2, 0-4 ve 0-6 haftalık besleme dönemlerinde gruplar arasında canlı ağırlık artışı yönünden farklılıkların önemli ($P<0.05$) olduğunu tespit etmişlerdir. Yine, % 30 arpa + % 10 buğday içeren rasyonlara enzim (ksilanaz, β -glukanaz, amilaz) ilavesiyle sırayla, 1.79, 1.67 ve 1.71'lik yemden yararlanma değerleri elde etmiş olup, farklılıklar istatistiki olarak önemli ($P<0.05$) bulmuşlardır. Öztürk ve Erenner (1997)'in bildirdiklerine göre, Brenes ve ark, (1993) arpa ağırlıklı bir rasyona enzim ilavesiyle 42. günde canlı ağırlık önemli oranda arttığını görmüşlerdir ($P<0.05$). Kardeş (1996), mısır ağırlıklı broyler rasyonlarına % 30 arpa, % 30 buğday ikame ederek hazırladığı rasyonlara % 0.1 enzim (β -glukanaz: 100 Ü/g, ksilanaz 2500 Ü/g ve Proteaz 800 Ü/g) katarak, 40. günde canlı ağırlıkları önemli şekilde ($P<0.01$) düşürdüğünü, ancak % 73.7, 73.9 70.4, 'lük randıman oranları arasındaki farklılıkların istatistiki olarak önemsiz olduğunu, barsak içi viskozitenin % 42.2'den 4.86'ya düşmüş olduğunu ve farklılıkların istatistiki olarak önemli bulunduğunu bildirmiştir ($P<0.05$). Yu ve ark (1998), mısır yerine %

0, 25, 50, 75 ve 100 arpa ikame ettikleri rasyonlara 0.5 g/kg enzim (β -glukanaz) ilave etmişlerdir. 6. hafta sonunda arpa oranı arttıkça canlı ağırlıkta önemli düşüş olduğunu bildirmişlerdir ($P<0.01$). Broz ve ark. (1994), arpa ağırlıklı rasyonlara % 60 arpa ve % 30 arpa + % 30 buğday ihtiva eden 2 rasyona enzim (selülaz 10500 ü/g, endo-1.3:1.4 β -glukanaz 24000 ü/g, ksilanaz 32000 ü/g, pektinaz ve amilaz) ilavesiyle 35. günde % 60 arpa ihtiva eden gruba enzim ilavesi yem tüketimini önemli şekilde iyileştirdiğini belirlemişlerdir ($P<0.05$). Diğer yandan 35. günde en iyi yemden yararlanma değerini 1.74 ile 3. gruptan elde etmişlerdir ($P<0.05$). Öztürk ve Erener (1997)'in bildirdiklerine göre Francesh ve ark., % 50 ağırlıklı rasyonlara 0, 20, 40 ve 60 ppm β -glukanaz enzimi ilavesiyle sırayla 87.7, 83.5, 83.2 ve 86.0 g/günlük yem tüketimi değerleri elde etmişlerdir. % 20 ve 40 arpa ağırlıklı rasyonlara enzim ilavesinin yem tüketimini önemli derecede ($P<0.05$) arttırdığını bildirmişlerdir. Bu çalışmada, mısır yerine arpa ikame edilen rasyonlara enzim ilavesinin broylerlerin performansına ve karkas özelliklerine etkisi araştırılmıştır.

MATERYAL VE METOD

Materyal

Araştırmanın hayvan materyalini Ankara Mis-Tav®'dan alınan bir günlük 486 adet etçi Ross PM3 ırkı erkek ve dişi civcivler oluşturmuştur. Kullanılan yoğun yem karmalarının yapıları ve besin madde içerikleri Çizelge 1 ve 2' de görülmektedir. Yoğun yem karmalarının hazırlanmasında besin maddeleri içeriği açısından NRC değerleri esas alınmıştır (Anonymous, 1987). Yoğun yem karmalarına giren yem ham maddelerinin ham besin madde içerikleri Y.Y.Ü. Ziraat ve Veteriner Fakültesi laboratuvarlarında belirlendikten sonra bu değerler esas alınarak karmalar hazırlanmıştır. Araştırmada kullanılan yem hammaddelerine ait analiz sonuçları Tablo 2.1'de, yem karmalarına ait analiz sonuçları ise Tablo 2.2'de verilmiştir.

Tablo 2.1. Denemede kullanılan yem hammaddelerine ait analiz sonuçları

	Mısır	Arpa	SFK	EKU	Balık Unu
Ham Protein (%)	9.5	12.01	47.05	40.64	55.59
KM (%)	90.13	92.6	89.75	95.90	89.42
Ham Kül (%)	1.21	2.39	0.95	44.11	18.71
ME (Kcal/kg)	3400	2.800	2300	2000	2880

EKU: Et Kemik Unu.

Tablo 2.2. Denemede kullanılan yem karmalarına ait analiz sonuçları

Grup	HP (%)	KM (%)	HK (%)	HS (%)	HY (%)
M (Kontrol) (I.Dön)	21.66	89.65	7.05	3.19	4.47
M + A (I. Dönem)	21.53	90.79	7.12	3.92	6.23
A + M (I. Dönem)	21.64	91.57	8.82	2.69	8.16
M (Kontrol) (II. Dönem)	19.64	90.10	6.28	3.14	7.49
M + A (II. Dönem)	19.77	90.81	6.91	3.81	8.00
A + M (II. Dönem)	19.62	91.74	6.88	4.37	9.58

M: Mısır, A: Arpa, HP: Ham Protein, KM: Kuru Madde, HK: Ham Kül, HS: Ham Selüloz, HY: Ham Yağ

Metod

Civcivler 42 gün süren deneme, 1 kontrol, 8 muamele olacak şekilde toplam 9 gruptan oluşmaktadır. Ayrıca her grup 3 tekerrürden oluşmaktadır. Bu gruplar şöyledir:

1. M+0E : % 64,5 Mısır + % 0 Enzim, yani hiç enzim ilave edilmemiş grup
2. M+0,05E : % 64,5 Mısır + %0 0,05 Enzim ilave edilmiş grup
3. M+0,1E : % 64,5 Mısır + %0 0,1 Enzim ilave edilmiş grup
4. M+A+0E : % 43 Mısır + % 20,25 Arpa+%0 Enzim, yani enzim içermeyen grup
5. M+A+0,05E : % 43 Mısır + % 20,25 Arpa+% 0,05 Enzim ilave edilmiş grup
6. M+A+0,1E : % 43 Mısır + % 20,25 Arpa+% 0,1 Enzim ilave edilmiş grup
7. A+M+0E : % 41 Arpa + % 21 Mısır + % 0 Enzim, yani enzim içermeyen grup
8. A+M+0,05E : % 41 Arpa + % 21 Mısır + % 0,05 Enzim ilave edilmiş grup
9. A+M+0,1E : % 41 Arpa + % 21 Mısır + % 0,1 Enzim ilave edilmiş grup

Denemede ilk üç grupta karbohidrat kaynağı olarak dane yemlerden sadece mısır kullanılırken, 4., 5. ve 6. gruplarda mısır yanında arpa da ilave edilmeye başlanmıştır. 7., 8. ve 9. gruplarda ise arpa ilavesi öne çıkarken, mısır azaltılmıştır. Ayrıca bu üçerli gruplara %0, %0,05 ve %0,1 oranlarında toplam 3 doz şeklinde enzim karışımı (Grindazym GP 5000; 12000 IU/g ksilanaz, 5000 IU/g β -glukanaz ve 7 IU/g pektinaz) da ilave edilmiştir. Böylece yemlerde mısır yerine arpanın kullanılmasının etkileri araştırılırken, 3 farklı doz enzimin de etkilerine bakılmıştır. Denemenin birinci döneminde (0-3. hafta) % 22 HP ve 3000 Kcal/kg ME, ikinci döneminde (3-6. hafta) % 20 HP ve 3100 Kcal/kg ME içeren rasyonlar kullanılmıştır. Yem karmalarının ve hammaddelerin analizleri Weende analiz sistemine göre gerçekleştirilmiştir (Bulgurlu ve Ergül, 1978). Deneme boyunca her hafta aynı gün ve saatlerde hayvanlar tartılmak suretiyle haftalık canlı ağırlık artışları tespit edilmiştir. Yine haftalık olarak yapılan yem tartımları ile hayvanların yem tüketimi ve yemden yararlanma oranları da belirlenmiştir. Deneme sonunda hayvanlar kesilerek, karkas randımanı, karkas parçaları ve yenebilen iç organların ağırlıkları belirlenmiştir. Ayrıca yemden

yararlanma ve yaşama gücüne de bakılmıştır. Diğer yandan grupların altlık nem içeriği de tespit edilmiştir. Sonuçların değerlendirilmesinde tesadüfi parseller faktöriyel deneme desenine göre Harvey paket programı (Harvey, 1987) kullanılmıştır. Bu amaçla kullanılan matematik model aşağıdaki verilmiştir.

$$Y_{ijkl} : \mu + a_i + b_j + c_k + (axc)_{ik} + (bxc)_{jk} + e_{ijkl}$$

Y_{ijkl} : I. cinsiyet j. yem grubu k. enzim ve l.'nci tekrardan elde edilen gözlem değeri

μ : Populasyonun beklenen ortalaması

a_i : i. cinsiyetin sabit etkisi

b_j : j. yem grubunun sabit etkisi

c_k : k. enzimin sabit etkisi

$(bxc)_{jk}$: Yem grubu ile enzimin interaksiyonunun sabit etkisi

$(axc)_{ik}$: Cinsiyet ile enzimin interaksiyonunun sabit etkisi

e_{ijkl} : Şansa bağlı hata terimi

İnteraksiyon etkilerinin ikili karşılaştırılmasında Duncan çoklu karşılaştırma testinden yararlanılmıştır (Düzgüneş ve ark., 1987).

Tablo 2.3. Denemenin kullanılan yem karmalarının yapısı ve besin madde içerikleri (0-3. Hafta, 3-6. Hafta).

Yemler	Karmanın Yapısı, %					
	1. Dönem (0-3. Hafta)			2. Dönem (3-6. Hafta)		
	M (Kontrol)	M + A	A + M	M (Kontrol)	M + A	A + M
Mısır	64.5	43.0	21.0	67.8	45.0	22.5
Arpa	0	20.25	41.0	0	21.6	42.75
SFK	22.3	21.5	20.6	20.4	19.45	18.6
Et-Kemik Unu	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Balık Unu	6.0	6.0	6.0	3.5	3.5	3.5
Bitkisel Yağ	0.25	2.3	4.45	1.45	3.6	5.8
Enzim	0	0.05	0.1	0	0.05	0.1
Kireç Taşı	0.8	0.75	0.7	0.8	0.75	0.7
Mineral	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Tuz	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Vitamin	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Metiyonin	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Antioksidan	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Antioksidiyal	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
TOPLAM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ham Protein (%)	21.99	22.00	21.98	20.02	20.00	20.00
ME (Kcal/kg)	3001.00	2999.00	3000.00	3103.00	3100.00	3101.00
Ca (%)	1.24	1.24	1.23	1.12	1.12	1.12
P (%)	0.81	0.82	0.83	0.73	0.74	0.76
Met + Sis (%)	0.92	0.91	0.89	0.75	0.73	0.71
Lisin (%)	1.20	1.21	1.22	1.01	1.02	1.04

BULGULAR VE TARTIŞMA

Deneme sonunda (6. hafta), canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma, yaşama gücü değerleri ve altlık nem oranlarına ilişkin sonuçlar Tablo 3.1’de sunulmuştur. Altıncı hafta tartımlarında M+0,1E grubundan elde edilen canlı ağırlık ortalamaları (2001.76 g) özellikle A+M0E grubundan (1854.89 g) daha iyi olmuş ve bu fark istatistikî olarak önemli bulunmuştur ($P<0.05$). Elde edilen sonuçlara göre, mısır ağırlıklı yeme enzim katılması ile sindirim hızlanmış ve canlı ağırlığı artmış ama mısır yerine arpa katılması canlı ağırlığı geriletmiştir. Miles ve ark. (1996)’nın yaptıkları bir çalışmanın sonuçları, bu çalışmayı desteklemektedir. Canlı ağırlık artışları ise kümülatif olarak değerlendirilmiş olup, gruplar içerisinde özellikle M+0,1E grubu (1965.21 g), A+M+0E (1817.23 g) grubundan önemli derecede yüksek bir değere ulaşmıştır ($P<0.05$). Canlı ağırlıktakine benzer şekilde yeme enzim katılması canlı ağırlık artışını arttırmış, ancak mısır yerine arpanın ikame edilmesi ise faydalı olmamıştır. Bu sonuçlar, Yavuz (1996)’un elde ettiği sonuçlarla uyum içerisinde. Diğer yandan, enzimin etkisiyle meydana gelen bu artışın nedeni, Yavuz (1996)’un bildirişlerinde yer alan Graham’a göre mısır ağırlıklı rasyonlarla beslenen broylerlerin ince bağırsağının ileum kısmındaki içerikte yapılan mikroskopik incelemelerde büyük boyutlu mısır endosperm partiküllerinin bulunduğunu, bu durumun mısır nişastasının yağ ve proteininin tam olarak sindirilemediğini, enzimlerin etkisiyle sindirilmemiş nişasta kısmının da sindirildiği şeklinde açıklanmaktadır. Kutlu ve ark. (1995), mısır ve soyaya dayalı rasyonlara enzim ilavesiyle yaptıkları bir çalışmada benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Canoğulları ve ark. (1999), Mısır ağırlıklı rasyonlara α -amilaz ilavesiyle yakın sonuçlar elde etmişlerdir.

Tablo 3.1. Deneme sonu (6. hafta) kimi gelişme performansları.

Gruplar	N	CA (g)	CAA (g)	YY	YG (%)	ANO (%)
M+0E	53	1887.36 ^{ab}	1849.32 ^{ab}	1.99	98.13 ^a	30.20 ^{abcd}
M+0,05E	46	1938.70 ^{ab}	1902.37 ^{ab}	1.98	86.97 ^{ab}	25.62 ^{bcd}
M+0,1E	51	2001.76 ^a	1965.21 ^a	1.84	94.40 ^{ab}	26.37 ^{abcd}
M+A+0E	45	1874.44 ^{ab}	1836.79 ^{ab}	2.03	83.27 ^b	30.65 ^{abc}
M+A+0,05E	48	1979.69 ^{ab}	1942.39 ^{ab}	1.86	88.80 ^{ab}	28.76 ^{abcd}
M+A+0,1E	51	1939.26 ^{ab}	1902.21 ^{ab}	1.93	90.70 ^{ab}	31.47 ^{ab}
A+M+0E	47	1854.89 ^b	1817.23 ^b	2.09	88.83 ^{ab}	29.75 ^{abcd}
A+M+0,05E	48	1920.00 ^{ab}	1882.96 ^{ab}	1.98	88.87 ^{ab}	25.47 ^{bcd}
A+M+0,1E	50	1998.00 ^{ab}	1960.49 ^{ab}	1.87	94.40 ^{ab}	23.77 ^d
Genel	439	1933.41	1896.38	1.93	90.83	27.92

^{a, b, c, d}: Farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki farklılıklar önemlidir ($P<0.05$). CA: Canlı ağırlık, CAA: Canlı ağırlık artışı, YY: Yemden yararlanma, YG: Yaşama gücü, ANO: Altlık nem oranları

Bu konuda yapılan bazı çalışmalarda, bu çalışmanın sonuçlarından farklı bulgular elde edilebilmiştir. Nitekim, arpa ağırlıklı rasyonlara enzim ilavesiyle canlı ağırlık artışının önemli şekilde $P<0.05$) arttığını bildiren çalışmalara da rastlanmaktadır (Salih ve ark. 1991, Wranjes ve Wenk 1995, Pettersson ve ark. 1990a, Pettersson ve ark.1990b, Çiftçi ve ark.1999). Hayvan besleme açısından önemli bir kriter olan yemden yararlanma değeri bakımından ise en iyi (1.84) grup M+0,1E grubu olmuştur. Yeme karbohidrat kaynağı olarak mısırın katılması ve enzim ilavesi yemden yararlanma bakımından faydalı olmuştur. Yapılan birçok çalışmanın sonuçları bu çalışmayı desteklemektedir (Yavuz 1996, Çiftçi ve Ceylan 1999, Kutlu ve ark., 1995, Canoğulları ve ark. 1999, Supiç ve ark. 1995, Miles ve ark. 1996). Çiftçi ve Ceylan (1999), enzimlerin başta nişasta, protein aminoasit, yağ ve enerjinin sindirilebilirliğini arttırarak yemden yararlanmayı olumlu yönde etkiledikleri bildirmişlerdir. Hayvancılıkta başarıyı doğrudan etkileyen bir değer olan yaşama gücü bakımından ise, özellikle M+0E yani kontrol grubu (%98.13), M+A+0E grubundan (%83.27) önemli derecede iyi bir değere ulaşmıştır ($P>0.05$). Burada, yemde mısır kullanılması ama enzim katılmaması yaşama gücünü bakımından daha iyi olmuştur. Miles ve ark. (1996) ile Supiç ve ark. (1995)'nin elde ettikleri sonuçlar bu çalışmayı desteklemektedir. Denemede meydana gelen ölümler normal sınırlar içerisindeydi. Aksoy ve ark. (1992) ile Yu ve ark. (1998), enzimin ölüm oranı üzerine herhangi bir etkisi olmadığını söylemektedirler. Elwinger ve Teglöf (1991) ise, arpa ağırlıklı rasyonlara enzim ilavesinin yaşama gücü üzerine etkisinin önemli ($P<0.05$) olduğunu bildirerek, farklı bir sonuca ulaşmışlardır. Bu çalışmada kullanılan Grindazym GP - 5000 isimli enzim bir multi enzim karışımı (Ksilanaz, β -glukanaz ve pektinaz) olup mantar fermentasyonundan elde edilmiştir. β -glukan, pentozan ve pektin ihtiva eden hammaddeleri içeren rasyonlara ilavesi ile içerdiği β -glukanaz, pentozanas ve pektinaz yemlerdeki besinlerin sindirimini arttırmıştır (Anonymous, 1998). Bu sayede denemede canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma üzerine olumlu etkisi olmuştur. Kümes içi havayı önemli ölçüde etkileyen amonyağın kaynağı olan altlık nemi bakımından ise en düşük değer (%23.77) A+M+0,1E grubundan elde edilirken, en yüksek değer ise A+M+0E grubundan (%30.65) alınmıştır ($P<0.05$). Gübredeki düşük nem düşük amonyağa dolayısıyla da daha temiz kümes içi havaya sebep olacağından, kümes içi temiz hava açısından yeme arpa katılmasının ve % 0.1 oranında enzim ilave edilmesinin faydalı olduğu görülmektedir. Yeme katılan enzimler barsak içi viskozitenin düzelmesine yardımcı olarak temiz altlık oluşmasını da katkı sağlamışlardır. Karkas özelliklerine ilişkin bulgular ise Tablo 3.2'de gösterilmiştir. Karkas ağırlığı bakımından en iyi grup 1462.33 g ile M+0.1E grubu olmuştur ($P<0.05$). Mısır grubu ve arpa grubu dikkate alındığında, enzim ilavesi arttıkça karkas ağırlık da artmaktadır ($P<0.05$). Kardeş (1996)'nin sonuçları da bulgularımızı doğrulamaktadır. Karkas ağırlığının canlı ağırlığa oranıyla elde edilen karkas randımanı bakımından ise gruplar arasında önemli bir fark olmasa da en yüksek randıman (%74.27) M+A+0E grubundan alınmıştır. Bu sonuçlar Çiftçi ve Ceylan (1999)'ın bulduğu sonuçlardan daha yüksek, Yavuz (1996)'nin sonuçlarıyla ise benzerlik içindedir. But ve

göğüs ağırlığı ele alındığında ise her iki kriter bakımından en iyi sonuçlar (sırasıyla 411.11 g ve 465.33 g) M+0.1E grubundan alınmış olup yeme enzim takviyesinin faydalı olduğu görülmüştür ($P<0.05$). Canoğulları ve ark. (1999) da yaptıkları bir çalışmada, mısır ağırlıklı rasyona enzim ilavesi ile but ve göğüs ağırlığında önemli iyileşmeler elde etmişlerdir. Sırt ve kanat ağırlık bakımından ise A+M+0.1E grubundan alınan sonuçlar diğer gruplara göre daha yüksek bulunmuştur ($P<0.05$). Burada arpa ağırlıklı hazırlanan yeme enzim takviyesinin bu sonucu doğrulduğu söylenebilir. Canoğulları ve ark. (1999) enzim ilavesinin göğüs ağırlığını önemli şekilde arttırdığını bildirmekle çalışmamız sonuçlarını desteklemektedirler.

Tablo 3.2. Deneme gruplarına ait karkas özellikleri

Gruplar	N	Karkas ağı. (g)	Karkas Rand.(%)	But ağı. (g)	Göğüs ağı. (g)	Sırt ağı. (g)	Kanat ağı. (g)	Taşlık ağı. (g)	Karaciğer ağı. (g)	Abdominal yağ ağı. (g)
M+0E	18	1272.67 ^{cd}	67.43	364.44 ^{dc}	397.11 ^{cb}	282.33 ^e	151.57 ^{ab}	36.11 ^{bcdef}	41.67 ^c	22.7 ^e
M+0,05E	18	1339.78 ^{bcd}	69.11	385.78 ^{abcd}	385.89 ^{bc}	309.22 ^{abcde}	161.44 ^{ba}	34.44 ^{dcef}	40.89 ^c	28.56 ^{bcde}
M+0,1E	18	1462.33 ^a	73.05	411.11 ^a	465.33 ^a	331.44 ^{ab}	167.56 ^{ab}	43.22 ^a	53.56 ^a	37.78 ^a
M+A+0E	18	1392.11 ^{abc}	74.27	392.78 ^{abcd}	424.00 ^b	323.00 ^{abc}	155.44 ^{ab}	42.44 ^a	50.56 ^{ab}	32.56 ^{abc}
M+A+0,05E	18	1302.00 ^{bcd}	65.77	358.00 ^d	384.44 ^{bc}	305.11 ^{bcde}	143.94 ^b	38.89 ^{abcd}	41.56 ^c	34.44 ^{ab}
M+A+0,1E	18	1382.00 ^{abc}	71.26	397.67 ^{abc}	405.11 ^{bc}	315.00 ^{abcde}	173.89 ^a	40.22 ^{abc}	43.44 ^c	30.56 ^{abcd}
A+M+0E	18	1246.11 ^d	67.18	358.17 ^d	371.78 ^c	285.78 ^{ed}	143.00 ^b	38.33 ^{abcde}	43.22 ^c	24.67 ^{de}
A+M+0,05E	18	1332.56 ^{bcd}	69.40	386.89 ^{abcd}	411.67 ^{bc}	320.89 ^{abc}	164.56 ^{ab}	41.22 ^{ab}	41.39 ^c	26.00 ^{edc}
A+M+0,1E	18	1410.00 ^{ab}	70.57	405.00 ^{ba}	415.00 ^{bc}	340.22 ^a	176.00 ^a	42.56 ^a	43.67 ^c	30.44 ^{abcd}
Genel	162	1345.01	69.57	383.10	403.96	310.711	159.56	37.57	44.02	30.54

a, b, c, d, e; Farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki farklılıklar önemlidir (P<0.05).

Bu arařtırmada yapılan ham madde analizi sonucunda, deneme yeminde kullanılan SFK'nın ham protein deęeri (% 47.05), Anonymous (1984) ile Özkan ve Bulgurlu (1988)'nun bulduęu deęerlerden yüksek ıkarken, balık unu (% 55.59) ve et kemik unu (% 40.64)'nun ham protein deęerleri ise söz konusu literatürlerden daha düřüktür bulunmuřtur. Karkas, tařlık, cięer ve abdominal yaę aęırlıęı 1 kg/ton enzim ilavesiyle önemli ($P<0.05$) derecede artmıřtır. ifti ve Ceylan (1999) enzim ilavesinin abdominal yaę üzerine etkisini önemli ($P<0.05$) bulurken Canoęulları ve ark. (1999), ise önemsiz bulmuřlardır. Mısır aęırlıklı rasyonlarına enzim ilavesinin altlıktaki nem oranı üzerindeki etkisi önemsiz bulunmuřtur. Ancak nem oranında bariz bir düřüř gözlenmiřtir. Miles ve ark. (1996), ifti ve Ceylan (1999), 6. hafta boyunca enzim ilavesinin altlıktaki nem oranı üzerine etkisinin olmadığını bildirmektedirler ve sonuçlar bu alıřmada elde edilen sonuçlarla paralellik görölmektedir. % 20 ve % 40 arpa ikame edilen rasyonlara enzim ilavesinin altlıktaki nem oranı üzerine etkisi önemsiz bulunmuřtur. Ancak arpa ikamesi % 20'den % 40'a ıkarıldıęında 1 kg/ton enzim ilavesi altlıktaki nem oranını önemli derecede ($P<0.05$) düřürmüřtür. Ayrıca % 40 arpa ikameli rasyonlara enzim ilavesi istatistiki olarak önemli olmasa da altlıktaki nem oranını düřürmüřtür. Öztürk ve Erener (1997)'in bildirdiklerine göre Okan ve ark, arpa aęırlıklı rasyonlara enzim ilavesinin ince barsak viskozitesi ve dolayısıyla altlık nem oranı üzerine etkisinin önemsiz olduęunu tespit etmiřlerdir. Kardeř (1996), % 30 arpa ieren rasyonlara enzim ilavesinin barsak ierięi viskozitesinde bir farklılık meydana getirmedięini ancak arpa oranı % 60'a ıkarıldıęında barsak ii viskozitenin ve buna baęlı olarak yapıřkan dıřkı oranında önemli derecede ($P<0.05$) iyileřme olduęunu gözlemlemiřtir. Yapıřkan dıřkı oranının düřmesi daha temiz bir altlık oluřmasını saęlamıřtır. Bu alıřmada da arpa oranı arttırılan rasyonlarda enzim ilavesinin altlıktaki nem oranında önemli derece iyileřtirmiř olması birbirini destekleyici sonuçlar olmuřtur. Elwinger ve Teglöf (1991), arpa aęırlıklı rasyonlara enzim ilavesinin altlık kuru maddesi oranını % 52.2'den % 59.4'e ıktıęını ($P<0.01$) tespit etmiřlerdir. Vranjes ve Wenk (1995), Salih ve ark. (1991), Pettersson ve ark. (1991), arpa ieren rasyonlara enzim ilavesinin viskozite ve yapıřkan dıřkı miktarını düřürdüęünü ($P<0.05$) ve buna baęlı olarak daha temiz ve nem oranı daha düřük

altlıklar meydana geldiği bildirilmektedir. Yörük (1998), mısır yerine % 50 ve % 100 oranında arpa ikame edilen rasyonlara enzim ilavesinin dışkıdaki nem oranını önemli derecede azalttığını ($P<0.01$) tespit etmiştir. Rasyondaki arpa oranı arttıkça enzimin nem oranını önemli derecede düşürmesi bu çalışmada elde edilen sonuçları desteklemektedir. Yu ve ark. (1998), arpa ağırlıklı rasyonlara enzim ilavesinin viskozite üzerine herhangi bir etkisinin olmadığını bildirmişlerdir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuç olarak; arpa ağırlıklı rasyonlara enzim ilavesi hem performans hem de maliyet üzerinde olumlu etki yaparken enzimlerin etkisinin tam olarak anlaşılabilmesi için ülkemizde yeni araştırmalara ihtiyaç vardır.

Çıkar Çatışması Beyanı: Makale yazarları aralarında herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

Araştırmacıların Katkı Oranı Beyan Özeti: Yazarlar makaleye eşit oranda katkı sağlamış olduklarını beyan ederler.

KAYNAKLAR

- Aksoy, F.T., Arpacık, R., İşcan, K., Yılmaz, S., Balkan, Ö., 1992. Effects of Enzyme Supplementalio n to Barley Based Diets on the Broiler Performance. *Tr. J. of Veterinary and Animal Sci.*, 16: 305-314.
- Anonymous, 1984. *Nutrient Requirements of Poultry*. Eighth Revised Edition. NRC National Academy Press. Washington, U.S.A.
- Anonymous, 1987. *Kümes Kanatlılarının Besin Maddeleri Gereksinimleri*. Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Zootečni Bölümü (National Academy of Sciences, Washington'dan Tercüme).
- Anonymous, 1998. *Grindazym Feed Enzyme*. General Description. Danisco Ingredients. Edwin Rahrs Vej 38 Dk 8220 Brabrand, Denmark.
- Azman, M.A., Coşkun, B., Tetik, H., Aral, S., 1997. Tritikalenin Yumurta Tavuğu Rasyonlarında Kullanılabilirliği. *Hayvancılık Araş. Derg.* 7(1) : 11-14.
- Brenes, A., Smith, M., Guenter, W. Marquardt, R.R., 1993. Effect of Enzyme Supplementation on the Performance and Digestive Tract Size of Broiler Chickens Fed Wheat and Barley Based Diets. *Poultry Sci.* 72, 1731-1739.
- Broz, J., Oldale, P., Perrin - Voltz, A.H., 1994. Effects of Trichoderma Viride Enzyme Complex on Performance of Broiler Chickens Receiving Peneted Diets. *Arch. Geflügelk*, 58 (4), 182-185.
- Bulgurlu, Ş, Ergül, M., 1978. *Yemlerin Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Analiz Metodları* E.Ü. Z.F. Yay. 127, İzmir.
- Canoğulları, S., Okan, F., Ayaşan, T., 1999. Etlik Piliç Karma Yemlerine α -Amilaz ve Proteaz Katkısının Performansa ve Karkas Özelliklerine Etkileri. *Yutav, Uluslararası Tavukçuluk Konferansı Bildiri Kitabı*, 505-514.
- Chesson, A., 1993. Feed Enzymes. *Animal Feed Science and Technology*. 45, 65-79.
- Çiftçi, İ., Yenice., E., Gökçeyrek, D., Öztürk. E., 1999. Arpa ve Buğday İçeren Tavuk Yemlerinde Enzim Kullanımı. *Çiftlik Dergisi, Sayı : 180* Sh: 87-97.
- Çiftçi, İ , Ceylan, N., 1999. Mısır ve Soya Ağırlıklı Kanatlı Rasyonlarında Enzim Kullanımı, *Yutav, Uluslararası Tavukçuluk Kongresi Bildiri Kitabı*, 330-335.

- Çiftçi, İ. Yenice, E., Eleroğlu, H., 1999. Yumurta Tavuğu Yemlerinde Tritikalenin Kullanım Olanaklarının Araştırılması. *Yutav, Uluslararası Tavukçuluk Kongresi Bildiri Kitabı*, 216-221.
- Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O., Gürbüz, F., 1987. *Araştırma ve Deneme Metodları (İstatistik Metodları II)*. Ank. Üniv. Zir. Fak. Yay. 1021, Ankara..
- Elwinger, K. , Teglöf, B. 1991. Performance of Broiler Chickens as Influenced by a Dietary Enzyme Complex with and Without Antibiotic Supplementation. *Arch. Geflügelk.* 55,(2), 69-73.
- Harvey, W.R., 1987. *Instruction Use of Lsmlmn*. Ohio State Univ. Ohio - Usa.
- Kardeş, S., 1996. Arpa ve Buğday Ağırlıklı Rasyonlara Katılan β -Glukanaz ve Arabinoksilanaz Enzimlerinin Etlik Piliçlerin Performansları ile Bazı Kan Parametrelerine Etkileri. 4. *Ulusal Nükleer Tarım Ve Hayvancılık Kongresi. Bildiri Kitabı*. Sh. 24-32. Bursa.
- Kutlu, H.R., Demir, E., Görgülü, M., Öztürkcan, O., 1995. Mısır ve Soyaya Dayalı Rasyonlara Enzim ve Su İlavesinin Etlik Cıvcivlerin Performansı Üzerine Etkileri. *Yutav, Uluslararası Tavukçuluk Kongresi Bildiri Kitabı*, 503-510.
- Miles, R.D., Brown, R.B., Comer, C.W., Oelfke, E., 1996. Influence of an Enzyme and an Antibiotic and Broiler Performance. *Journal of Applied Animal Research* 9 (2), 105-117.
- Özkan, K., Bulgurlu, Ş., 1988. *Kümes Hayvanlarının Beslenmesi*. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yay : 264. İzmir.
- Öztürk, E., Erener, G., 1997. Etlik Piliç Rasyonlarına Enzim İlavesinin Performansa Etkileri. *Trakya Bölgesi Hayvancılık Kongresi* 9-11 Ocak Tekirdağ, 324-331.
- Pettersson, D., Graham, H., Aman, P., 1990a. Enzyme Supplementation of Low or High Crude Protein Concentration Diets for Broiler Chickens. *Anim Prod.*, 51: 399-404.
- Pettersson, D., Graham, H., Aman, P., 1990b. Enzyme Supplementation if Broiler Chicken Diets Based on Cereals with Endosperm Cell Walls Rich in Arabinoxylans or Mixed-Linked β -Glukans. *Anim. Prod.*, 51: 201-207.
- Pettersson, D., Graham, H., Aman, P., 1991. The Nutritive Value for Broiler Chickens of Pelletting and Enzyme Supplementation of a Diet Containing Barley, Wheat and Rye. *Animal Feed Science and Technology*. 33: 1-4.
- Salih, M.E., Classen, H.L., Campbell, G.L., 1991. Response of Chickens Feed on Hull-Less Barley to Dietory β -Glukanase at Different Age. *Animal Feed Sci. and Technology*. 33: 139-149.
- Sukan, S., Erkek, R., Baysal, G.Ö., 1994. Cıvciv Yemi Katkı Maddesi Olarak Farklı Konsantrasyonlarda Enzim ve Zeolit Kullanımı. *Tr. J. of Agriculture and Forestry* 18: 141-144.
- Supiç, B., Savck, S., Miloseviç, N., 1995. Use of Enzyme Preparations "Bio-Feed Alfa" and "Bio-Feed Plus" in Feeding Fattening Chickens. *Nut. Abs. And Rev. (B) Vol 67*, No : 6, 440.
- Tuncer, Ş.D. 1998. Nişasta Olmayan Polisakaritler ve Kanatlı Beslenmesinde Enzim Kullanımı. *Katkı İnterkim Kimya Sanayii A.Ş. Yayın Organı Sayı : 2 Sh: 4-5*.
- Vranjes, M.V., Wenk, C., 1995. The Influence of Extruded Vs. Untreated Barley in the Feed, with and Without Dictory Enzyme Supplement and Broiler Performance. *Animal Feed Science And Technology* 54:, 21-32.
- Yavuz, H.M., 1996. Mısır ve Soyaya Dayalı Rasyonlara Enzim Katılmasının Etlik Piliçlerde Canlı Ağırlık Artışı Yemden Yararlanma ve Karkas Randımanına Etkileri. *U.Ü. Vet. Fak. Dergisi, Sayı 1-2-3, Cilt 15*, 177-184.
- Yörük, A. 1998. *Arpaya Dayalı Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Farklı Enzim Katılımının Çeşitli Verim Özellikleri Üzerine Etkisi*. Y.Y.Ü. Sağ.Bil. Ens. (Basılmamış Doktora Tezi), Van.
- Yu, B., Hsu, J.C., Chiou, P.W.S., 1998. Effects of β - Glukanase Supplementation of Barley Diets on Growth Performance of Broilers. *Anim. Feed. Sci. Tech.* 70: 353-361.